

Івакін В.Г., Баранов В.І., Дяченко Д.Г.

к.і.н., завідувач відділу археології Києва Інституту археології НАН України
науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України
молодший науковий співробітник відділу археології Києва
Інституту археології НАН України

**Археологічні дослідження західнобалтського могильника
Острів у 2020 р.**

У 2020 р. Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України продовжила археологічні дослідження могильника Острів, розташованого за 3,9 км на північний захід від центру с. Острів Рокитнянського р-ну (від будинку школи) та за 1,43 км на південний схід від церкви в с. Пугачівка Білоцерківського району на землях Острівської сільської ради.

Територія могильника розташована на високому правому березі р. Рось (висотою до 12 м). Північний край пам'ятки обмежується лісовою захисною смугою та невеликим яром, який переходить в пониження та відокремлює пам'ятку зі східного та південного боку. Північний та північно-східний край пам'ятки обмежується краєм першої надзаплавної тераси р. Рось. Топографічно територія пам'ятки являє собою слабохвилясту рівну поверхню та схил на північний захід від неї — частину правобережного плато р. Рось. Подекуди спостерігаються локальні блюдцеподібні пониження діаметром 50–100 м. Територія тераси спланована багаторічною оранкою, в данину ландшафт могильника, ймовірно, був більш строкатим. Приблизна площа тераси складає близько 73 га. Яку саме частину цієї території займає некрополь, поки що точно сказати важко, але враховуючи розповсюдження кісток на полі, його площа складає не менше 10 га.

Загальна площа досліджень 2020 р. склала 529,3 м². (рис. 1).

Рис. 1. Ділянки досліджень 2020 р. на топографічному плані місцевості.

Вдалося зафіксувати 16 поховальних комплексів середньовічного некрополя (№№68–83) різного ступеню збереженості (рис. 1–3). Всі поховання здійснені за обрядом трупопокладення, орієнтація кістяків північно-західна, з різним кутом відхилення від півночі. Глибина виявлення поховальних комплексів складає 0,2–0,6 м від сучасної денної поверхні. Невелика глибина залягання окремих кістяків зумовила їх часткову руйнацію сільськогосподарською оранкою (№№69–74, 78–79, 83), поховання №76 майже повністю зруйноване грабіжницьким перекопом. Досліджено одинарні поховання, два парних (№№70–71, 72–73), а – також комплекс, що містив три кістяки (№79–81).

Сліди поховальної ями були зафіксовані у №70–71, 75, 81 та частково у №76, решток дерев'яних поховальних споруд (гробовищ) виявити не вдалося.

Більшість комплексів містила характерний для даного могильника поховальний інвентар. Отримано значну колекцію різноманітних фібул: кільцеву литу фібулу з поперечними ребрами по колу (№68); підковоподібні фібули з спіралеподібними закінченнями (№№69, 73, 83), підковоподібну фібулу зі скрученою дугою та макоподібним закінченням (№82), кільцеві перегородчасті фібули з зіркоподібними закінченнями (№№72–74), підковоподібну фібулу з загнутими гранованими кінцями (№71). Серед інших атрибутів поховального інвентарю варто виділити бронзову шийну гривню типу «Totenkrone» з зооморфною застібкою (№68), бронзові браслети з зооморфними закінченнями (№№70, 73), бронзову каблучку з напівдрагоцінним камінням та геометричним орнаментом, витий бронзовий перстень (№70), ліроподібну пряжку з кольорового металу (№73). Прикраси представлені намистами з мушель каурі та різноманітних скляних намистин (№№72, 74). У трьох похованнях було виявлено залишки залізних ножів (№68, 77, 82).

Рис. 3. План-схеми поховань, досліджених в 2020 р.

Серед інвентаря зафіксовані предмети військового спорядження: сокири (№77, 82), вістря списа (№69). Окремо варто виділити поховання 69, в якому вперше на некрополі знайдено клинкову зброю – балтський однолезовий меч із залишками дерев'яних піхов, сильно пошкоджений корозією та сільськогосподарською оранкою.

Крім того, два поховальних комплекси (№№74, 82) містили в ногах похованих залишки дерев'яних відер у вигляді фрагментованих залізних обручів та дужки, а в похованні №77, між нижніми кінцівками похованого, – анатомічно цілий скелет певного птаха.

З історичної точки зору, археологічні знахідки добре ілюструють та підтверджують літописні повідомлення про державотворчу діяльність Ярослава Мудрого, спрямовану на зміцнення південних рубежів Київської Русі. Під 1032 р. літопис повідомляє про те, що Ярослав Мудрий *«поча ставити городы по Ръси»*, тобто вибудовував нову оборонну лінію вздовж річки Рось, як наприкінці X ст. його батько Володимир Святославович зробив на річці Стугні. За рік до того, великий князь київський повернув Червенські гради, полонених «ляхів» осаджував в межах своєї держави, найвірогідніше – на кордоні із степом. У літописі за Лаврентіївським списком відзначено походи Ярослава Мудрого на Ятвягів (1038 р.), на Литву (1040 р.) та на Мазовшан (1041 та 1047 рр.). Цілком вірогідно, що так само київський князь міг переселити якісь групи з балтських племен на родючі південно-руські землі вздовж річки Рось, де на них було покладено обов'язки оборони від нападів кочовиків.

Археологічні роботи на західнобалтському могильнику Острів продовжаться у польовому сезоні 2021 р.